

ИНГЛИЗ ТИЛИДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ НУТҚИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МЕТОДЛАРНИНГ ЎРНИ

Юлдошев Бобир

Аннотация

Ҳозирги даврнинг долзарб масалаларидан бири хорижий тилларни ўқитиш орқали ёш авлодни она-Ватанга муҳаббат ва садоқат, миллий гурур, юксак ахлоқ ва маънавият, қадимий ва бой меросимизга ифтихор туйғуси, миллий ва умуминсоний қадриятлар руҳида тарбиялашдир. Ушбу мақолада бугунги кундаинглиз тилини ўрганаётган ўқувчиларнинг нутқий қобилитини тарбиялаш ва уни ривожлантиришдаги интерактив методлардан фойдаланиш хусусида сўз боради. Мазкур танланган мавзу юзасидан назарий қарашлар умумлаштирилиб таклиф ва тавсиялар келтирилади.

Калит сўзлар: Таълим, нутқ маданияти,инглиз тилини ўқитиш, тил ўқитиш методикаси, интерактивлик, педагогик маҳорати.

THE POSITION OF DEVELOPING SPEECH AND METHODS OF ENGLISH TEACHERS

Abstract

One of the pressing issues of the present time is to educate the young generation through teaching foreign languages in the spirit of love and loyalty to the motherland, national pride, high morals and spirituality, pride in our ancient and rich heritage, national and universal values. This article talks about the use of interactive methods to educate and develop the speaking ability of students who are studying English today. Theoretical views on this selected topic are summarized and suggestions and recommendations are given.

Key words: Education, speech culture, English language teaching, language teaching methodology, interactivity, pedagogical skills.

КИРИШ

Маълумки, ўқувчиларга хорижий тилларни ўқитишда унинг (ўрганилаётган хорижий тилда) грамматик салоҳиятини яхшилаш билан бирга нутқий фаолиятини оширишга ҳам алоҳида эътибор қаратиш лозим. Тил, нутқ ва маданият тушунчаларининг ҳар бири жамият ва тил тараққиёти янги илм

соҳаларининг юзага келишига сабаб бўлди. Тил, нутқ ва маданият инсонсиз мавжуд бўлмаганидек, уларсиз инсоннинг ўзини ҳам тасаввур қилиб бўлмайди. Тил ижтимоий маҳсулот, лисоний тизим, ундан инсон болалигидан бошлаб фойдаланади, у орқали фикрлашни ўрганади. У ёки бу ҳодисаларни одамлар ўз жамиятида шаклланган лисоний кўникма ва меъёрлар асосида қабул қилади[1].

АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

Нутқнинг товуш маданиятини тарбиялаш она тилидаги товушларни аниқ айтиш, уларни тўғри талаффуз қилиш, сўзлар ва ибораларни аниқ талаффуз қилиш, тўғри нутқий нафас олиш, шунингдек овоз кучидан етарли даражада фойдалана олиш қобилияти, нутқнинг нормал суръати ва ифодалиликнинг турли интонацион воситалари (нутқ мусиқаси, мантиқий сукут, урғулар, нутқ суръати, ритми ва тембри) ни шакллантиришни ўз ичига олади. Нутқ товуш маданияти яхши ривожланган нутқни тинглай олиш қобилияти асосида шаклланади ва ривожланади. Таниқли тилшунос олим Вилгельм фон Гумбольдтнинг мазкур гаплари тилнинг моҳиятини янада теранроқ англашга ёрдам беради: “Тилларнинг хилма-хиллиги асло муайян бир нарсани турлича товушлар билан ифодалаш эмас, балки бу нарсани кўришнинг фарқлилиги натижасидир”[2].

НАТИЖАЛАР

Бугунги кунда инглиз тили дарсларини ўтишда интерактив методлардан кенг фойдаланилмоқда. Шу жумладан ўрганувчининг нутқини ўстиришда муҳим ўйин методлардан **“Машҳурлар билан интервью”**, **“Мен кимман”**, **“Қувноқ караоке”** сингари методлардан кенг қўлланилмоқда. **“Машҳурлар билан интервью”** - ушбу метод орқали ўрганувчи ўзининг келажакдаги танламоқчи бўлган касбининг етук мутахассиси сифатида аудиториядаги ўқувчиларнинг сўроқларига жавоб беради. Ушбу ўйин шартларига кўра берилган саволларгаинглиз тилида аниқ ва тушунарли жавоб бериши керак. Мазкур жараён ўқувчининг нутқ маҳоратини яхшилаш билан бирга уларнинг киришувчанлик қобилиятини шакллантиради. **“Мен кимман”**- ушбу ўйинда ўқувчи ўзи ҳақида сўзлаб бериш билан бирга, қизиқишидан келиб чиқибинглиз тилида шеър, кўшиқ айтиши талаб этилади. **“Қувноқ караоке”**- мазкур ўйин орқалиинглиз тилидаги кўшиқлар тинглаш ва куйлаш ўқувчи нутқини яхшилаш билан бирга янги сўзларни ўрганиш - нутқий маҳоратини янада яхшилашга хизмат қилади.

МУҲОКАМАЛАР

Хорижий тилларни пухта ўрганишнинг методологик асосларини яратган тадқиқотчи олимларнинг фикрларига кўра, ўқувчиларнинг тўғри ва яхши

жаранглайдиган нутқни ривожлантирар экан, ўқитувчи қуйидаги вазифаларни хал этиши зарур:

- ўқувчиларда тинглаш қобилиятини тарбиялаш, унинг компонентларини, яъни: тинглаш эътибори (*бирон-бир товушни жаранглашига қараб қандай товуш эканлигини ва унинг йўналишини аниқлай олиш*), фонематик тинглаш, мазкур нутқ суръати ва ритмини қабул қила олиш қобилиятларини аста-секин ривожлантириб бориш;

- нутқий нафас олиш устида ишлаш, яъни иборалар билан хорижий тилда эркин сўзлай олиш учун қисқа нафас олиш ва давомли нафас чиқаришни ўргатиш;

-инглиз тилининг барча товушларини тўғри талаффуз қилишни шакллантириш;

- ҳар бир товушни, шунингдек сўзлар ва ибораларни аниқ ва тушунарли талаффуз қилишга, умуман яхши талаффузга одатланиш.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтгандаинглиз тилини ўқитишда ўқувчиларнинг нутқий қобилиятини ривожлантиришда интерактив методлардан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Шу нуқтаи назардан хорижий тилларни ўқитишда қуйидаги методлардан унумли фойдаланиш лозим. Бугунги кунда хорижий тилларни ўқувчиларга ўқитишда синф хонасида якка тартибда ёки кичрайтирилган гуруҳларда дарс соатларини ташкил қилишнинг асло иложи йўқ. Шундай вазиятда ўқитувчиларнинг менторлик қобилиятини шакллантириш лозим. Менторлик қобилиятини ўқитувчиларда шакллантиришда "психологик савол-жавоб методи" ҳамда "интерактив аудитория методи" сингари педагогик тренинглари ташкил қилиб ўқитувчиларни менторлик қобилиятини ривожлантириш лозим. Амалий машғулот сифатидаинглиз тили дарсларини ташкил қилишда ушбу менторлик методларидан унумли фойдаланиш хорижий тилларни ўқитиш ва ўзлаштириш кўрсаткичини яхшилашга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Бегматов Э., Бобоева А., Асомиддинова М., Умуркулов Б. Ўзбек нутқи маданияти очерклари. -Тошкент:1998, 31-бет.
2. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. –М.:Прогресс, 1985 –С.349.
3. Чет тилларни ўқитиш замонавий технологияси масалалари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари.- Тошкент.2007.Бет - 25.